

GISSEN SHAXS SO'ROVNOMASINING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR UCHUN QULAYLIK XUSUSIYATLARI

Ismatullayeva Gulniso Anvar qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha) 2-bosqich magistranti.

ANNOTATSIYA.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturida ta'kidlanganidek, "Inson, uning har tomonlama uyg'un kamol topishi va farovonligi, shaxs manfaatlarini ro'yobga chiqarishning sharoitlarini va ta'sirchan mexanizmlarini yaratish, eskirgan tafakkur va ijtimoiy xulq atvorning andozalarini o'zgartirish Respublikada amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohatlarning asosiy maqsadi va harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Bularni inobatga olgan holda xorij shaxs so'rovnomalarni mahalliy muhitga moslashtirish zarur hisoblanadi. Ushbu maqolada pilotaj tadqiqot olib borilayotgan "Gissen shaxs so'rovnomasining ijtimoiy-psixologik tadqiqotlar uchun qulaylik xususiyatlari", shaxsning guruh, individual-psixologik jihatlari o'rganish, oilalar, er-xotinlar, psixoterapiya guruhlarini tekshiruv uchun samarali jihatlari yoritilib berilgan.

Kalit so'zlar: So'rovnoma, test, diagnostika, psixoterapiya, intropsixika, taxlil, tadqiqot, ijtimoiy munosabat.

АННОТАЦИЯ.

Как отмечается в национальной программе подготовки кадров, "человек, его гармоничное всестороннее развитие и благополучие, создание условий и действенных механизмов реализации интересов личности, изменение устаревших моделей мышления и социального поведения являются основной целью и движущей силой проводимых в республике экономических реформ. Учитывая это, считается необходимым адаптировать анкеты за рубежом к местной среде. В данной статье освещаются "особенности доступности гиссенского личностного анкетирования для социально-психологических исследований", где проводится пилотное исследование, эффективные аспекты изучения групповых, индивидуально-психологических аспектов личности, исследования семей, пар, психотерапевтических групп.

Ключевые слова: анкетирование, тестирование, диагностика, психотерапия, интроспсихика, анализ, исследование, социальное отношение.

ANNOTATION.

As noted in the national program of training of personnel, "man is the main goal and driving force of the economic reforms carried out in the Republic, the creation of conditions and effective means for the realization of the interests of the individual, the transformation of the obsolete mentality and social behavior of the atvor", the harmonious development and well-being of the Taking these into account, it is considered necessary to adapt foreign person questionnaires to the local environment. In this article, the pilot study "Gissen features of convenience for socio-psychological research of personality questionnaire" is carried out, the study of the individual's group, individual-psychological aspects, the effective aspects for the examination of families, couples, psychotic groups has been covered.

Keywords: questionnaire, test, diagnostics, psychotherapy, intropsychics, analysis, research, social attitude.

Bugungi kunda mamlakatimiz olimlari tomonidan shaxs psixologiyasini o'rganishda, uni kamolotini ta'minlash masalasiga asosan ko'p omilli (faktorli) metodikalardan foydalanish, aniqrog'i shaxsni ko'p sifatlarini o'rganish uchun mo'ljallangan psixologik usullar vositasida o'rganish dinamikasini o'sib borishi kuzatilmoqda.[6, b.7] Shu bilan birgalikda qator mamlakatlarda testlar va so'rovnomalar rasmiylashtiriladi va baholanib boriladi. Bugungi kunda bizning sharoitimizda ham psixodiagnostik tadbirlarda sifat bosqichiga erishish uchun mavjud tajribalarga tayanib, bir qator so'rovnomalar moslashtirish bosqichlaridan o'tmoqda.[3.4,b.76-80] "Gissen shaxs so'rovnomasini" shular qatoriga kiritishimiz mumkin. O'zbekiston mahalliy muhitiga moslashtirayotgan "Gissen shaxs so'rovnomasi" shaxs xususiyatlarini olti shkala bo'yicha ochib berish imkoniyatiga ega bo'lib, So'rovnoma o'tkazilishi osonligi, respondentlardan kam vaqt ichida ko'p ma'lumot olish mumkinligi bilan ajralib turadi. So'rovnoma yosh, ma'lumot darajasi, kasbiy yo'nalish, mahalliy va milliy normalar hamda gender xususiyatlari bilan xarakterlanadi. Hozirgi kunda birinchi bosqich pilotaj tadqiqot olib borilmoqda. [6, b.352]. Ushbu maqolada "Gissen shaxs so'rovnomasining" ijtimoiy-psixologik tadqiqotlar uchun qulaylik xususiyatlari, oilalar, er-xotinlar, psixoterapiya guruhlari tekshiruvini uchun samarali jihatlari yoritilib berilgan. Psixoterapiyaning o'sishi va undan bemorlardagi turli kasalliklarni davolashda keng foydalanishda qayta ishlashga bo'lgan ehtiyojning kelib chiqishi, psixologik diagnostikaning yangi usullarga moslashish jarayoni, shaxsiy xarakterni ifodalovchi ma'lumotlar, psixoterapiya jarayonidagi hisob-kitoblar samaradorlik darajasini oshirishga o'z xissasini qo'shadi. Buning uchun psixodiagnostika usullari psixologik tavsiflarga yo'naltirilgan bo'lishi, faqatgina ichki shaxsiy jihatlarni tushunishgagina yordam berib qolmasdan, shaxslararo o'zaro ta'sir va ulardagi munosabatlar, yetarli ob'ektiv ma'lumotlarni berish, nafaqat sinovdan o'tayotganlarning xulosasiga asoslangan, balki atrofdagilarning ham xulosasiga tayangan holda, shuningdek, psixoterapiya va uning samaradorligi bo'yicha tadqiqotlar jarayonida psixologik o'zgarishlar dinamikasini o'rganish maqsadida takroriy foydalanish uchun yaroqli bo'lishi kerak. Shunday usullardan biri bu Gissen shaxs so'rovnomasidir. GTning boshqa psixologik testlardan asosiy farqi shundaki, u nafaqat shaxsiyatni tadqiq qilishda, asosan kichik guruhlarda shaxslararo munosabatlarni tahlil qilishda, xususan, shaxsning ijtimoiy munosabatlari va reaksiyalarini hisobga olishda juda qulay hisoblanadi. GT variantlari sinovdan o'tayotgan shaxsning mustaqil xarakteristikasini olish uchun mo'ljallangan; O'ziga xos bo'lgan ma'lumotlarni mustaqil xarakteristikalar bilan solishtirish individual diagnostika imkoniyatlarini kengaytirib beradi. (masalan, bemorning o'ziga xos xususiyatlariga tuzatuvchi qo'shimcha sifatida shifokorning fikrini olish); ayniqsa ijtimoiy-psixologik tadqiqotlar uchun qulay bo'ladi. (masalan, er-xotinlar, oilalar, psixoterapiya guruhlari tekshiruvini). O'zining ixchamligi va tuzilishi sababli GTni qo'llash sohalarining turlari juda ko'p bo'lishi mumkin. Intrapsixik va ijtimoiy-psixologik o'zgaruvchilarni hisobga olishga imkon beruvchi GT dizaynining farqli jihati shundaki, u nafaqat tegishli xususiyatlarni o'rganib chiqish, balki ichki va shaxslararo o'zgaruvchanlik o'rtasida aloqalarni o'rnatish, shaxsiy xususiyatlarni shaxslararo ta'sir bilan bog'lash imkonini beradi, ijtimoiy xatti-harakatlar, ijtimoiy munosabatlar va shaxs reaksiyalari. GTni qo'llashning asosiy sohasi bu - GT individual shaxsiy va guruh diagnostikasi uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan klinik-psixologik tadqiqotlardir. Shaxsiy diagnostikada metodikaning ikkita turdagi varianti mavjudligi klassik shaxsiyat testlariga qaraganda uni qo'llash doirasini kengaytiradi. GT differensial diagnostika muammolarini (nevrozlar va psixopatiyalarning turli

shakllari va boshqalar) hal qilishga katta hissa qo'shishi mumkin bo'lgan xususiyatlar majmuasini aks ettiruvchi psixologik avtoportretni olish imkonini beradi. GTni qo'llash bo'yicha ko'rsatmalarda mualliflar nevrozlar, oshqozon yarasi va o'n ikki barmoqli ichak yarasi bilan og'rigan bemorlarning, huquqbuzar o'smirlar va boshqalarning tipik profillarini keltirib o'tadilar. Shu bilan birga, GTdan sub'ekt o'zini qanday ko'rishni xohlashi haqida ma'lumot olish uchun foydalanish mumkin. (ideal "men"). Haqiqiy va ideal "Men" ning tasvirlarini taqqoslash psixologik diagnostika uchun juda muhimdir, chunki o'z- o'ziga baho berish va bilvosita "nevrotiklik indeksi" singari ikkala parametr o'rtasidagi o'xshashlik yoki farq darajasi muhim bo'lgan shaxsiy xususiyatlarni bilish oson tashxis qo'yish imkonini beradi. Shuningdek, GTni sinovdan o'tayotgan shaxsning oila a'zolari, davolovchi shifokor va uning atrofidagi boshqa shaxslardan mustaqil xarakteristika olish uchun ham foydalanish mumkin. O'ziga xos bo'lgan xususiyatlarni mustaqil xususiyatlar bilan solishtirish sinovdan o'tayotgan shaxsning o'ziga o'zi baho berish taraflarini ob'ektivlashtirishga katta yordam beradi. GT yordamida guruh diagnostikasini ikki turdagi yo'nalishda amalga oshirish imkoniyati mavjud. Birinchi yo'nalish - bu guruh a'zolari, guruh qismlari va turli guruhlar o'rtasidagi munosabatlarni ko'rib chiqishga asoslangan diagnostika. Masalan, GT bo'limdagi shifokor va bemorlar o'rtasidagi, er-xotin o'rtasidagi munosabatlarni, psixoterapevtik guruhdagi bemorlar o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish uchun muhim ma'lumotlarni taqdim eta oladi. Guruh diagnostikasining ikkinchi yo'nalishi – bu yo'nalish me'yor yoki nazorat guruhi bilan taqqoslaganda kollektiv va guruhlarning tipik xususiyatlarini tahlil qiladi. Guruh diagnostikasi bemorning intrapsixik xususiyatlari haqidagi fikrlarni shaxslararo munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlari haqidagi g'oyalar bilan to'ldirish imkonini beradi, boshqacha qilib aytganda, diagnostika vazifalarini amalga oshirish kontekstida shaxslararo, xulq-atvor jihatlarni kirgizish imkonini beradi. GT psixoterapiya samaradorligini nazorat qiluvchi tadqiqotlarda ham foydali bo'lishi mumkin. GT strukturasi o'ziga xos xususiyati shundaki, mualliflar uni doimiy bo'lgan shaxsiy xususiyatlar vaqti bilan bir qatorda, psixoterapiya paytida kutilgan o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan o'zgaruvchan holatlarni ham o'z ichiga oladi [1.2.5].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Beckman D., Brahler E., Richter H.-E. Der Giessen-test (GT). Handbuch. - Bern; Stuttgart; Wien: Verlag Hans Huber. -1983. -133 S.
2. Е. А. Голынкина., гиссенский личностный опросник (использование в психодиагностике для решения дифференциально-диагностических и психотерапевтических задач) Методическое пособие СПб., 1993.
3. Rasulov A. I. Psixodiagnostika O'quv-metodik qo'llanma Toshkent-2009 B.76
4. Rasulov A. I. Psixodiagnostika O'quv-metodik qo'llanma Toshkent-2019 B.78-80.
5. Гиссенский тест-метод исследования личности и межличностных отношений// Психологическая диагностика отношения к болезни при нервно-психической и соматической патологии. - Л., 1990. - С. 121-126.
6. "Global dunyoda psixologiya fani: Nazariya va amaliyot, chaqiruvlar va istiqbollar professor Ergash G'oziyevich G'ozyev xotirasiga bag'ishlangan respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari" 2022 yil. –B.7; 352-255.